

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF SPECIAL DURABILITY OF YOUNG PLAYERS

Nazarov Sherzod Tursun ugli

Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Назаров Шерзод Турсун угли

Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

YOSH FUTBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIK DARAJASINI QIYOSIY TAHLIL QILISH

Nazarov Sherzod Tursun o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.

abstract

The article presents a comparative analysis of the level of development of special endurance of players 18-19 years old. Through test results, it was found that special endurance was not high enough in 18-19-year-olds. To work on the development of the muscular system, and not just functional, it is proposed to increase the level of special endurance. The results of the work can be used by coaches and football professionals in their practical activities.

аннотация

В статье представлен сравнительный анализ уровня развития особой выносливости футболистов 18-19 лет. Результаты испытаний показали, что у игроков 18-19 лет недостаточно высокая удельная выносливость. Для работы над развитием не только функциональной, но и мышечной системы предлагается повысить специальный уровень выносливости. Результаты работы могут быть использованы тренерами и футбольными специалистами в своей практической деятельности.

annotatsiya

Maqolada 18-19 yoshli futbolchilarning maxsus chidamliligining rivojlanish darajasining qiyosiy tahlili keltirilgan. Sinov natijalari orqali 18-19 yoshli futbolchilarda maxsus chidamlilikning yetarli darajada yuqori emasligi aniqlandi. Faqatgina funktsional emas, balki mushak tizimini rivojlantirish ustida ishlash uchun maxsus chidamlilik darajasini oshirish taklif etiladi. Ish natijalaridan murabbiylar va futbol mutaxassislari amaliy faoliyatida foydalanishlari mumkin.

Keywords:

physical fitness, special endurance, pedagogical test, training process.

Ключевые слова:

физическая подготовка, специальная выносливость, педагогическое тестирование, тренировочный процесс.

Kalit so'zlar:

jismoniy tayyorgarlik, maxsus chidamlilik, pedagogik test, mashg'ulotlar jarayoni.

©2023. *Nazarov Sherzod Tursun ugli.*

Ma'lumki, hozirgi vaqtda vosita harakatlari intensivligining ortishi, o'yin davomida yuqori tezlikdagi siltanishlar va tezlanishlar hajmining ortishi tufayli futbolchidan barcha jismoniy qobiliyatlarning yuqori darajada rivojlanishini talab qiladi. Futboldagi o'yin harakatlari vaqt o'tishi bilan charchoqning kuchayishi sharoitida ko'p marta takrorlanishini hisobga olsak, ularni har xil turdagi chidamlilikning yuqori darajasisiz samarali amalga oshirish mumkin emas. Mutaxassislarning fikricha, futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi tizimidagi yetakchi omillardan biri bu maxsus chidamlilikdir.

Chidamlilik-bu insonning biron xarakterli faoliyatini uzoq vaqt davomida uni samarasini pasaytirmasdan bajarish qobiliyati. Sport amaliyotida chidamlilik sifatini rivojlantirish uchun har xil usullarni qator omillar tavsiya etganlar- birtekis, takroriy, intervalli, o'zgaruvchan aylanma muqobaqa usullar.

Maxsus chidamlilik - bu muayyan sport turi bo'yicha raqobat faoliyati talablari bilan belgilanadigan sharoitlarda ishni samarali bajarish va charchoqni yengish qobiliyati 18-19 yosh yoshlar futboldan kattalar futboliga o'tish davri bo'lib, bu yoshdagi ko'plab futbolchilarda jismoniy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi barqarorlashadi. Alohida tana tizimlarining rivojlanishining tabiiy davri tugaydi, gormonal fon barqarorlashadi va ko'pchilik futbolchilar yuqori darajadagi maxsus kuch, tezlik-kuchlik fazilatlarini va tezlikka chidamliligini ko'rsata olmaydi. Ko'pgina futbolchilar kattalar jamoasiga o'tayotganda, yuqori malakali sportchilarga qo'yiladigan talablarga moslasha olmaydi. Bu 18-19 yoshli futbolchilarning butun uchrashuv davomida yuqori darajadagi harakat faolligini saqlab qola olmasligida ifodalanadi, bu ularning maxsus chidamlilik darajasiga bevosita bog'liq. So'nggi yillardagi kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda 18-19 yoshli futbolchilarning maxsus chidamlilik darajasi yetarli darajada rivojlangan emas. Shuning uchun 18-19 yoshli futbolchilarning alohida chidamlilik darajasini o'rganish, uning rivojlanishi va takomillashishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash muammosi dolzarb bo'lib, uni hal qilish amaliy zaruratdan kelib chiqadi.

Ishning maqsadi – 18-19 yoshli futbolchilarning maxsus chidamlilik darajasini baholash.

Tadqiqot usullari – ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik test: «yugurish 7×50m», «YO-YO» testi.

1-jadval.

2019-yilgi birinchilik boshlangunga qadar 18-19 yoshli futbolchilarning alohida chidamlilik rivojlanish darajasini sinovdan o'tkazish natijalari (n=332)

	Jamoalar	Yug7x50m(s) F/w soni	Yug7x50m(s) X±m	YO-YO test(m) F/w son	YO-YO test(m) X±m
1	Nasaf	22	61,8±1,6	22	1560±40
2	Buxoro	26	63.5±2,2	26	1140±60
3	Mettallurg	22	65,3±1,3	22	1020±40
4	So‘g‘diyona	24	63,6±1,4	24	1040±80
5	Surxon	23	63,7±2,2	23	1060±60
6	AGMK	27	64,3±1,8	26	1060±20
7	Qo‘qon 1912	24	63,2±1,6	24	1080±80

«Yugurish 7x50 m» bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkich $63,6 \pm 1,8$ s ni tashkil etdi, bu esa chempionat boshlangunga qadar futbolchilarning mutloq ko‘pchiligida tezlikka chidamlilik darajasi yuqori bo‘lmaganidan dalolat beradi. Ushbu yosh uchun model ko‘rsatkichi 60 sek. Ushbu standartdagi eng yaxshi ko‘rsatkichlarni «Nasaf» – $61,8 \pm 1,6$ s va «Dinamo» – $62,2 \pm 1,4$ s jamoalari qayd etdi, eng past ko‘rsatkich esa «Qizilqum» - $65,4 \pm 1,7$ va «Metallurg» - $65,3 \pm 1,3$ s futbolchilari qayd etgan. 330 nafar futbolchi «Yo-Yo» testida «o‘zgaruvchan-intervalli tiklanish» testida ishtirok etdi. O‘rtacha natija 1124 ± 50 m ga teng bo‘lib chiqdi, bu yosh uchun model ko‘rsatkichi 1600 m. Eng yaxshi natijani «Nasaf» – 1560 ± 40 m, «Navbahor» – 1180 ± 60 m va «Paxtakor» – 1180 ± 40 m jamoalari qayd etishdi. Eng yomon natijani esa «Metallurg» – 1020 ± 40 m, «So‘g‘diyona» – 1040 ± 80 m va «AGMK» – 1060 ± 20 m jamoa futbolchilari ko‘rsatdi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, tayyorgarlik davrida futbolchilar maxsus chidamlilikni rivojlantirishga oz vaqt ajratgan.

Xulosalar:

18-19 yoshli futbolchilar orasida maxsus chidamlilik darajasi yetarlicha rivojlangan emas;

- mashg‘ulot jarayonida, asosan, funktsional tizimlarni rivojlantirish uchun mashqlar qo‘llaniladi, mushak tizimini rivojlantirishga kamroq e‘tibor beriladi;

- 18-19 yoshli futbolchilarning mushak tizimini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulot yuklamalari hajmini oshirish zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Антипов А.В., Кулишенко И.В. Развитие специальной выносливости у высококвалифицированных футболистов в соревновательном периоде годового тренировочного цикла //Теория и практика физической культуры. - 2017. - № 7. с. 71-73.
2. Кошбахтиев И. А. Модельные характеристики футболистов высокой квалификации // Молодой ученый. — 2017. — №25. — С. 208-210.
3. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В.Н. Платонов. — М.: Спорт. 2019. — 656 с.
4. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов. Уч.-методичка.